

Miasmas, su utilidad clínica

Dr. Eduardo Angel Yahbes

Médico

Profesor Titular de la AMHA

Dra. Silvia Cristina Mercado

Médica

Dra. Claudia Mugliaroli

Médica

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo revalorizar la utilidad clínica de la concepción miasmática. Ello facilita el hallazgo del remedio simillimum, disminuyendo el porcentaje de fracasos terapéuticos.

Nos basamos en los aportes de S. Hahnemann y J. H. Allen y en la experiencia clínica desarrollada en nuestra cátedra de la Asociación Médica Homeopática Argentina (AMHA).

Se presenta una historia clínica como ejemplo práctico.

SUMMARY

The goal of this paper is to revalue the clinical utility of miasmas. This allows to find the simillimum, decreasing the therapeutical failures.

We are based on S. Hahnemann's and J. A. Allen's works and our clinical experience at the Asociación Médica Homeopática Argentina (AMHA).

We expose one clinical history as a practical example.

PALABRAS CLAVES

1. Miasma
2. Psora

3. Sycosis
4. Syphilis
5. Enfermedad, crónica
6. Cincuentamilesimal

INTRODUCCION

Hahnemann desarrolló su concepción miasmática llevado por un resultado poco favorable en el control de las enfermedades crónicas. Los remedios homeopáticos que controlaban una determinada afección, no eran capaces de evitar el avance de la dolencia crónica, con manifestaciones aún más graves.

Este mismo resultado nos llevó a indagar la bibliografía relacionada con la naturaleza de las enfermedades crónicas, rescatando dentro de ella los aportes de Hahnemann y Allen, aplicándolos en la práctica clínica.

La marcación miasmática que utilizamos surge de la experiencia clínica publicada por dichos autores y de algunos agregados personales de acuerdo con sus mismos criterios.

Para Allen "...enfermedad es la incorporación vicariante de alguna influencia miasmática que se liga con la energía vital produciendo enfermedades de acuerdo con sus características, como se ve con la Psora o cualquier otro miasma crónico"; afirmando que "...no podemos seleccionar el remedio más similar posi-

ble, hasta que no entendamos el fenómeno de su acción y el miasma básico, pues el verdadero simillimum está basado siempre en éste, teniendo o no conciencia de ello."

DESARROLLO

La concepción miasmática desde su postulación por Hahnemann ha sido y es sumamente controvertida. En su libro sobre las enfermedades crónicas, dirigiéndose a sus detractores contemporáneos, manifestaba que las generaciones futuras la comprenderían y aceptarían. Es cierto que actualmente muchos homeópatas reconocen su importancia, pero prácticamente cada uno tiene su propia interpretación sobre el tema. Ello se debe a la utilización del método deductivo, en lugar de llegar a conclusiones a través de la inducción, es decir de la observación clínica a la postulación doctrinaria. Como ejemplo podemos citar a quienes consideran que una úlcera siempre es syphílica. Sin embargo, Hahnemann en el parágrafo 54 de "Enfermedades crónicas", menciona casos clínicos de úlceras psóricas. Lo mismo acontece con quienes afirman que las erupciones son siempre psóricas. Con relación a esto valen las descripciones de Allen en el capítulo Piel de su tratado "Los miasmas crónicos. Psora y pseudo-psora", sobre las erupciones pseudopsóricas y syphílicas.

A esto se suma un prejuicio en muchos homeópatas, que los lleva a diferenciar la enfermedad del enfermo. Así, a veces escuchamos decir que hay que tratar al enfermo y no a la enfermedad. Ahora bien, estamos de acuerdo en que no existen enfermedades locales, sino localización de la enfermedad, que siempre compromete al individuo en su totalidad. La enfermedad constitucional (miasma), impregna a la fuerza vital, dando manifestaciones a nivel mental y general, lo que algunos consideran propio del "enfermo", y a nivel local, lo que es considerado como la "enfermedad".

La única luz que nos puede guiar en el camino de la auténtica curación de las enfermedades crónicas es la concepción miasmática, que nos permite entender la necesidad de cubrir con el

remedio, el miasma activo, en sus manifestaciones mentales, generales y locales.

Hahnemann, en el parágrafo 59 de "Enfermedades crónicas" (E.C.), manifiesta "... la enfermedad interna persiste en el organismo y no puede salir de él en su totalidad, ni siquiera en parte mientras dure la vida y no se utilice una *terapéutica etiológica liberadora*." Para lograr este objetivo se hace necesario que el remedio a administrar cubra el miasma en actividad. Al respecto Armando Grosso señalaba, que muchas veces el medicamento que cubre la mayor cantidad de síntomas no cura el enfermo, y en cambio es útil y bueno el que resulta tercero o cuarto en esa investigación repertorial. La razón está en que este último cubre la totalidad del miasma en actividad.

Desde ya que el remedio que cubre la totalidad sintomática característica, va a cubrir no sólo el miasma activo, sino también el latente. Pero, cuando en la clínica no se da esta circunstancia, se hace necesario profundizar en la búsqueda de las modalidades del miasma en actividad, descartando los del miasma latente y los síntomas caracterológicos, que no tienen una etiología miasmática (parágrafo 103 de E.C.). La modalización de las localizaciones de la enfermedad, se trate de un proceso lesional o funcional, nos indica cuál es el miasma a ser tratado.

CASO CLINICO

Se presenta la historia de Florencia, de 11 años, asistida en cátedra de la AMHA, quien consulta por catarro de vías aéreas superiores (CVAS), que le genera dificultad respiratoria y cuadros febriles agudos, motivo por el cual, fue adenoidectomizada a los 9 años. Otro de los motivos de consulta era su extremada timidez con sensibilidad marcada frente a actitudes rudas de su padre que llevó a consulta y terapia psicológica desde los 7 años y no mostrando mejoría con la misma. Como único antecedente importante surge haber sido intervenida de coartación de aorta, unos meses antes de su operación de adenoides.

Es interesante destacar que esta paciente es normalmente afectuosa y compasiva sin respuesta significativa al consuelo. Sin temo-

res ni episodios de llanto. Otra de sus características es ser femenina y responsable.

Los síntomas que surgen en la toma del caso son:

1. timidez
2. reservada
3. sensible a grosería
4. concienzuda
5. sueño turbado por pesadillas
6. aire de mar >
7. secreción nasal verde-amarillenta
8. secreción nasal pegajosa
9. secreción nasal maloliente

REPERTORIZACION GENERAL

Med.	Sint.	Punt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Puls	7	15	3	2	-	2	1	1	3	-	3
Sil	6	13	3	1	-	3	1	-	2	-	3
Lyc	6	10	3	1	-	2	1	1	-	-	2
Nat-c	5	12	3	-	-	3	1	-	2	-	3

REPERTORIZACION MIASMÁTICA

Med.	Sint.	Puntaje	1 (P)	2 (PSV)	6 (V)	7 (V)	9 (V)
Pulsatilla	5	12	3	2	1	3	3
Phosphorus	4	8	1	3	-	2	2
Silicea	4	7	1	1	-	2	3
Alumina	4	5	1	1	-	2	1
Lycopodium	4	5	1	1	1	-	2
Calcarea	3	7	2	2	-	-	3

P: Psora S: Syphilis V: Sycosis

EVOLUCION

Se le indica Pulsatilla 1 L/M 3 gotas por día, a partir de octubre de 1997.

Al mes refiere mejoría de su timidez, defendiéndose mejor ante las actitudes del padre.

Sin pesadillas. Evolución favorable de su CVAS.

A los 45 días se pasa a Pulsatilla 2 L/M.

Al volver tres meses más tarde, se la nota mucho más decidida, persiste sin presentar

pesadillas, continuando la mejoría de su cuadro local. Se pasa a Pulsatilla 3 L/M.

Después de tener actividades en piscina presentó abundante catarro de color amarillo, por lo cual se le prescribió una dosis de Tuberculinum 10.000 C, y continuar con Pulsatilla 4 L/M.

En la consideración de la exacerbación aguda se tuvieron en cuenta los siguientes síntomas: baño frío <; catarro copioso y catarro amarillo, surgiendo Tuberculinum en tercer lugar.

Si bien Pulsatilla cubría el cuadro, debido a que se manifestaba una "rotación" miasmática hacia la pseudopsora, se le administró dicho nosode.

Dos meses después continúa su evolución favorable, tanto a nivel mental como local, presentando una erupción eczematosa sin prurito, que nunca había padecido. Pasa a Pulsatilla 5 L/M.

Cinco meses después ante un cuadro agudo de CVAS que no mejoraba con Pulsatilla 5 L/M en plus, se pasa a 6 L/M.

Se manifiesta más comunicativa y más sociable, indicándose Pulsatilla 7 L/M, 5 gotas 3 veces por semana.

En mayo de 1999 clínicamente bien, con leves episodios de CVAS que mejoran espontáneamente. Se indica el mismo remedio a la 8 L/M, 2 veces por semana.

En mayo de 2000 relata su madre que está muy bien de salud, con muy buen rendimiento e integración escolar, no presentando en el último año ninguna exacerbación aguda. Se le indica la suspensión del remedio.

DISCUSION

Se presenta un caso clínico de una paciente con manifestaciones mentales, generales y locales. Las manifestaciones de la localización evidencian un miasma sycósico en actividad y algún síntoma mental psórico. Esta paciente no presentaba las características habituales de Pulsatilla: abandonica, llorona, mimosa, con necesidad de consuelo. Esto es debido a la presencia activa de la Sycosis sobre una Psora latente. De todos modos, el remedio cubría la totalidad miasmática característica, por lo que nos reconfirmó la correcta elección del medicamento.

Es de destacar, circunstancia que se presenta en todos los pacientes, cómo las dinámicas cincuentamilesimales bajas producen marcados cambios mentales desde el comienzo del tratamiento.

CONCLUSIONES

La perturbación morbosa del dinamismo (fuerza vital), que anima nuestro cuerpo y la

totalidad de los síntomas perceptibles producidos por dicha perturbación representa la enfermedad existente, por lo tanto, lo que debe ser curado (ver Par. 15).

Consideramos que la evaluación clínico-miasmática facilita el hallazgo del remedio simillimum, que cubre la enfermedad constitucional a ser tratada. Para ello se hace necesario considerar los síntomas que expresan el miasma en actividad, dejando de lado los síntomas del miasma latente y los síntomas sin marcación miasmática, para el caso de que el remedio no cubra la totalidad *sintomática* característica o la totalidad *miasmática* característica.

Por último, cabe aclarar que si surgen varios medicamentos en la totalidad miasmática característica, los síntomas de la *individualidad* del enfermo serán obviamente tenidos en cuenta para una correcta selección del remedio.

BIBLIOGRAFIA

ALLEN, J. Henry. "Psora y pseudopsora" - "Sycosis".

CASALE, Jorge. "Los miasmas"

GHATAK, N. "Enfermedades crónicas. Su causa y curación".

GROSSO, Armando. "Páginas de homeopatía".

HAHNEMANN, Samuel. "Enfermedades crónicas, su naturaleza peculiar y su curación homeopática" - "Organón del arte de curar" (VI edición).

SANCHEZ ORTEGA, Proceso. "Apuntes sobre los miasmas" - "Medicina homeopática. Teoría y práctica".

STAGNETTO, José. "Actas del 1° Congreso de la FAMHA".

YAHBES, Eduardo A. "Actas del 50° Congreso de la LMHI".

"Actas del 51° Congreso de la LMHI"

"Actas del 1° Congreso de la FAMHA"

"Actas del 2° Congreso de la FAMHA"

YAHBES, E.; MERCADO, S.; MUGLIAROLI, C. "Actas del 54° Congreso de la LMHI".